

**BURUN VA YON BO'SHLIQLARINING SURUNKALI
KASALLIKLARI HAMDA DAKRIOSTITLI BEMORLARDA
ENDOSKOPIK JARROHLIK USULI ORQALI DAVOLASH
TAKTIKASINI TANLASH**

Makhmudova Matlyuba Olimjon kizi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Pediatriya fakulteti, 6 kurs talabasi

Otaboev Mirsoat Panjievich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, 1-son Davolash fakulteti, 6 kurs talabasi

Xolboev Ramazon Asror o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, 1-son Otorinolarinologiya kafedrası 2-kurs klinik ordinatori

Ilmiy rahbar: Isxakova Fotima Sharifovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, 1-son Otorinjarinologiya kafedrası assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14755246>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Qabul qilindi: 23-yanvar 2025 yil
Ma'qullandi: 25-yanvar 2025 yil
Nashr qilindi: 28-yanvar 2025 yil
akriotsistit, endoskopiya, dakriorinostomiya, ko'z yoshi kanali, rinosinusit.

Ko'z kasalliklari orasida ko'z yoshi ajralishi muhim guruhni tashkil etadi va kasalliklar tuzilmasida yuqori o'rinni egallaydi. Bir qator mualliflarning ma'lumotlariga ko'ra, ambulator bemorlarning 8-25,6% ko'z yoshining ko'payishi bilan bog'liq muammolardan aziyat chekadi. Ushbu maqolada dakriotsistit bilan og'riqan bemorlarda endoskop ostida burun yon bo'shliqlaridan o'tuvchi rinosinusitni jarrohlik yo'li bilan olib tashlash amaliyoti ko'rib chiqiladi.

Kirish. Ko'z yoshi ajralishi ko'z kasalliklari orasida muhim guruhni tashkil etadi va kasalliklar tuzilmasida yuqori o'rinni egallaydi. Bir qator mualliflarning ma'lumotlariga ko'ra, ambulator bemorlarning 8-25,6% ko'z yoshining ko'payishi bilan bog'liq muammolardan aziyat chekadi. Ko'rish organlari kasalliklari bo'yicha statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlar orasida ushbu ko'rsatkich 7,45% dan 10% gacha. Qoida tariqasida, ko'z yoshi yo'llarining gorizontol qismi patologiyasi vertikal qismga qaraganda ko'proq uchraydi. Shu sababli, gorizontol qism (ko'z yoshi kanallari, yosh yo'llari) patologiyalari 75% dan 85% gacha tashkil etadi. Vertikal qism, xususan, ko'z yoshi xaltachasi va nazolakrimal kanal patologiyasi nisbatan kam uchraydi va 5-13% hollarda kuzatiladi.

125 nafar ko'z yoshining ko'payishi bo'yicha shikoyat qilgan bemorlar orasida quyidagi kasalliklar aniqlangan: yiringli dakriotsistit – 26%, ko'z yoshi yo'llarining idiopatik torayishi – 27%, yiringli dakriotsistit va ko'z yoshi yo'llarining qisman o'tkazuvchanligi – 10%, konyunktivit – 21%, demodekoz – 11%, ko'z yoshi nuqtalarining ektopiyasi – 5% hollarda. Ko'z yoshi yo'llarining torayish darajasi va ko'z yoshi ajralishining xususiyatlari har xil bo'ladi. Torayish odatda bemorlarning 30% ida bir tomonlama va 10% ida ikki tomonlama bo'ladi. Krauze qopqog'i sohasidagi torayish holatlari 50% dan ko'proq hollarda (asosan ayollarda) kuzatiladi, undan keyin Gasner qopqog'i sohasida torayish 25% bemorlarda uchraydi. Ko'z

yoshi yo'lining vertikal qismidagi yallig'lanish bilan xarakterlanadigan nisbatan og'ir va keng tarqalgan kasallik shakli DTs (dakriotsistit) hisoblanadi. Turli manbalarga ko'ra, DTs barcha ko'z yoshi organlari kasalliklarining 4-8% ini tashkil etadi. Boshqa ma'lumotlarga ko'ra, ko'z yoshi xaltachasining surunkali yallig'lanishi barcha oftalmologik kasalliklarning 2,0-7,5% ini tashkil qiladi. Ko'pincha o'rta yoshdagi odamlar (50-60 yosh) ushbu kasallikdan aziyat chekadilar. DTs ayollarda erkaklarga nisbatan 7-8 marta ko'proq uchraydi, bu nazolakrimal kanalning anatomik tuzilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ayollarda ushbu kanalning diametri erkaklarnikiga qaraganda sezilarli darajada kichikroq. Ayollarda DTs uchrash tezligini oshiruvchi boshqa bir qator nazariyalar mavjud bo'lib, ular quyida muhokama qilinadi. DTsning klinik tasnifi uni uchta asosiy guruhga ajratishni o'z ichiga oladi: o'tkir, surunkali va yengil DTs. Ushbu bo'linish shartli bo'lsada, tashxis jarayon bosqichini, ajralmalarining xarakterini va asoratlarning mavjudligini aks ettiradi.

Boboxonov G.K. va Xasanov S.A. tomonidan DTs ning (dakriotsistit) klinik tasnifi [1998] ma'lumotlariga ko'ra quyidagicha: kelib chiqishiga qarab tug'ma, orttirilgan va qaytalanuvchi turlarga bo'linadi. Orttirilgan DTs esa ikki turga ajratiladi: noma'lum etiologiyali va travmadan keyingi turlar.

Klinik kechishiga ko'ra DTs murakkablanmagan va murakkab turlarga bo'linadi. Murakkablanmagan turlari: kataral va yiringli. Murakkab turlari: flegmonoz, abstsess, fistula, ko'z va burun bilan bog'liq asoratlar bilan kechuvchi. Kombinatsiyalangan turlar: yuqori jag'yuz sohasidagi nuqson va jarohatlar natijasida, ko'z yoshi tizimi va LOR organlarining boshqa bo'lim patologiyalari bilan birgalikda yuzaga kelishi hisoblanadi.

Jarayonning tarqalish darajasi va kasallikni tashxislash bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, unchalik murakkab emas. Umumiy klinik usullardan tashqari, maxsus usullar ham qo'llaniladi – ko'z yoshi yo'llarini yuvish (irrigatsiya), truba testi, nazolakrimal testlar, zondlash, shuningdek, rentgenodiagnostik usullar va endoskopik tekshiruvlar.

Truba va nazolakrimal testlar minimal jarohatlanish tufayli juda qimmatli hisoblanadi. Ushbu testlarni o'tkazish uchun kollargolning rangli eritmasi qo'llaniladi. Eritma konyunktiva xaltasiga tomiziladi va uning ko'z yoshi yo'llari orqali so'rilish vaqti hisoblab chiqiladi yoki burun bo'shlig'ida rangli eritma izlari aniqlanadi.

Ko'proq qo'llaniladigan usullar – bu zondlash va ko'z yoshi yo'llarini yuvish usullaridir. Ular arzon bo'lsada, yetarli darajada informativ hisoblanadi. Ammo kanallar epitelial qoplamasining jarohatlanish ehtimolini hisobga olgan holda, mutaxassislar tomonidan bajariladigan operatsiyalar juda aniq bajarilishi kerak. Ishlatiladigan ignalar ko'z yoshi nuqtalari va kanallarning o'lchamlariga mos bo'lishi lozim.

Dakriologiya sohasida qo'llaniladigan yorug'lik, ultratovush va optik diagnostika usullari orasida ularning klinik tekshiruvlar asosida to'g'ri kombinatsiyasini aniqlash juda muhimdir. Hozirgi vaqtda burun ichki tuzilmalari ham patologik jarayonga jalb qilinishini inobatga olgan holda, MSKT (multispiral kompyuter tomografiyasi) tekshiruvini o'tkazilishi zarur va muhimdir. Bu holda, koronariya proyeksiyasida skanerlash mezonlari kamida 2 mm hajmda bajarilishi kerak. Kontrast yordamida o'tkaziladigan dakriosistografiya kasallik haqida qo'shimcha ma'lumot beradi. Ko'z yoshi yo'llarining kontrastli KT (kompyuter tomografiyasi) bugungi kunda ko'z yoshi yo'llarini tekshirishning odatiy usuliga aylandi.

Va nihoyat, hozirgi paytda ko'z yoshi yo'llarining ichki yuzalari va bo'shliqlarini bevosita vizual tekshirish imkonini beradigan yagona yangi usul – bu dakriovideoendoskopiyadir.

Diagnostika usullarining rivojlanishi jarrohlik amaliyotlarining yangi usullarini ishlab chiqish uchun asos yaratadi. Burun bo'shlig'ining lateral devori anatomik tuzilmalarini yaxshi bilish burun ichidagi tuzilmalar va ko'z yoshi yo'llariga jarrohlik operatsiyalarini muvaffaqiyatli o'tkazish uchun muhim shart hisoblanadi. Ma'lumki, ko'z yoshi apparati ikki qismga bo'linadi – ko'z yoshi ishlab chiqaruvchi va ko'z yoshi ajratuvchi qismlar. Ko'z yoshi ishlab chiqaruvchi qism ko'z yoshi bezi va yordamchi ko'z yoshi bezlarini o'z ichiga oladi, ularning vazifasi ko'z yoshi suyuqligini ishlab chiqarishdan iborat.

Rinoxirurglar nuqtai nazaridan ko'proq qiziqish uyg'otadigan qism ko'z yoshi yo'llaridir. Ko'z yoshi yo'llari yuqori va pastki ko'z yoshi nuqtalari, gorizontaal qismdan iborat bo'lgan ko'z yoshi yo'llari, ko'z yoshi xaltasi va vertikal qismga bo'linadigan nazolakrimal kanaldan tashkil topgan. Yuqorida aytib o'tilgan anatomik tuzilmalarning uzunligi o'rtacha 16-18 mmni tashkil qiladi. Ular burun bo'shlig'ining lateral devori bo'ylab ko'proq joy egallaydi.

- Ko'z yoshi ishlab chiqaruvchi apparat:

1. Ko'z yoshi bezi – Lacrimal gland

- Ko'z yoshi apparati:

2. Ko'z yoshi nuqtalari – Lacrimal punta

3. Ko'z yoshi yo'llari – Lacrimal canaliculi

4. Ko'z yoshi xaltasi – Lacrimal sac

5. Burun-ko'z yoshi yo'li – Nasolacrimal duct

6. Pastki burun chig'anog'i

7. Burun-ko'z yoshi kanali chiqish teshigi

Tuzilishiga ko'ra, ko'z yoshi nuqtalari yumaloq shaklga ega bo'lib, diametri 0,6 mm dan oshadi va konyunktiva xaltasining shilliq qavatiga tegib turadi. Ko'z yoshi nuqtasi ko'z yoshi yo'lga ulanadi, u esa o'z navbatida vertikal va gorizontaal tizzalardan iborat. Vertikal tizza taxminan 1,0 mm uzunlikda bo'lib, deyarli to'g'ri burchak ostida gorizontaal tizzaga o'tadi, bu tizzaning uzunligi 4,3 mm ni tashkil etadi. Shuning uchun ko'z yoshi yo'llarini zondlashda Bowman zondi avval vertikal holatda kiritilishi, so'ngra kanallar teshilishining oldini olish uchun gorizontaalga burilishi kerak.

Ko'z yoshi xaltasi o'ziga xos naychali tuzilma bo'lib, aniq chegarasiz nazolakrimal kanalda davom etadi. Ba'zi hollarda o'tish nuqtasi sohasida Krauze klapani tufayli torayish kuzatilishi mumkin. Ko'z yoshi xaltasining uzunligi o'rtacha 8-9 mm, eni esa o'rtacha 4-6 mm ni tashkil etadi. Nazolakrimal kanal o'rtacha 16-18 mm uzunlikda va 2-4 mm kenglikda bo'ladi. Nazolakrimal kanal burun bo'shlig'ining lateral devori bo'ylab joylashgan bo'lib, yuqori jag' bo'shlig'ining medial devori bilan birga bo'ladi va ba'zida bo'shliq ichiga yetarlicha chuqur kirib, uning medial devorida qavariq hosil qiladi. Nazolakrimal kanal pastki burun yo'lining old uchida tugaydi.

L.I. Sverjevskiy (1932) tomonidan taklif qilingan tasnifga ko'ra, nazolakrimal kanalning pastki burun chig'anog'i ostida tugashining 4 ta anatomik turi ajratib ko'rsatilgan. Topografik jihatdan nazolakrimal kanal ikki qismga bo'linadi: yuqori – suyak qismi, uning uzunligi o'rtacha 12 mm bo'lib, nazolakrimal kanalga o'tadi va pastki – membranali qism, uning uzunligi 5-6 mm, pastki burun yo'lining lateral devori shilliq qavatning ostida joylashgan. Nazolakrimal kanalning chiqish teshigi pastki burun chig'anog'i ostidagi "voronka"ga ochiladi, burun bo'shlig'i yo'lagidan 30-35 mm masofada joylashgan.

Nasolacrimal kanali chiqish ochilishi shakli bo'yicha dumaloq, oval, yirtiq-shaklli yoki nuqtaviy bo'lishi mumkin. Nasolacrimal kanalning o'rtacha diametri 2-4 mm ni tashkil etadi. Lakrimal cho'ntak va nasolacrimal trubka, ularning anatomik joylashuviga ko'ra, labirint bilan chambarchas bog'langan. Yuqori qismlarida, lakrimal cho'ntak oldingi qismga o'xshash labirint hujayralari bilan yopilgan. Shuning uchun, glomerul labirintidagi yallig'lanish jarayonlari, yirtilgan suyuqlik ajralishini buzishi mumkin. Shuningdek, tirkakshakl o'sma (processus uncinatus) va burun-faringeal hujayralar (aggerna) organik bog'lanishga ega. Ko'pgina hollarda, jarrohlik amaliyotlarida ushbu anatomik tuzilmalar bo'yicha operatsiyalarni amalga oshirish zarur bo'ladi, shuning uchun lakrimal cho'ntakning pastki qismlari burun bo'shlig'ining anatomik tuzilmalaridan ozod va bu hududga kirish nisbatan yengil bo'ladi, bu esa dakriostoma hosil qilishda juda muhimdir. Ba'zi hollarda, nasolacrimal trubka va lakrimal cho'ntak to'liq yoki qisman o'rtacha burun conchasining oldingi uchidan yopilgan bo'lishi mumkin. Agar lakrimal cho'ntak to'liq yopilgan bo'lsa, tashqi DTsR tavsiya etiladi. A. Alherabiet va boshqalar (2017) lakrimal cho'ntakning lateral devorga nisbatan normal, pastki va yuqori pozitsiyalarini ajratib ko'rsatadilar.

DTs, burun bo'shlig'ida va BYoBda jarrohlik aralashuvlarida operatsion jarohatlar natijasida yuzaga kelgan holda, alohida guruhni tashkil etadi. Hozirgacha, adabiyotda funksional endoskopik jarrohlikning orbital komplikatsiyalariga asosiy e'tibor qaratilgan. Endonazal jarrohlikdan keyin nasolacrimonial trubkaning jarohatlanishi haqida juda kam ma'lumot mavjud. Caldwell-Luke bo'yicha, rinoplastika va sinus jarrohlari vaqtida nasolacrimonial trubkaning jarohatlangani haqida ma'lumotlar mavjud. Caldwell-Luke jarrohligi davomida nasolacrimonial trubkaning jarohatlanishi, odatda, dakriostoma hosil qilish jarayonida distal septal foramen (Gasner) ga bevosita zarar yetkazilishi natijasida yuzaga keladi.

Turli mualliflarga ko'ra, tajribali jarrohlar o'rtacha burun yo'lini ochish jarayonida 0.3-1.7% hollarda epifora rivojlanishini kuzatadilar. Ba'zi mualliflar labirint hujayralarini ochish jarayonida nasolacrimonial kanalining jarohatlanishi mumkinligini ta'kidlaydilar. Shuningdek, tirgakshakl o'sma kesilganda nasolacrimonial trubkaning jarohatlanishi va maxillektomiya paytida peshona cho'ntagiga ta'sir qilish natijasida lakrimal cho'ntakning shikastlanishi yuz berishi mumkin. C. L. Serdahli va hamkorlari endoskopik jarrohlikdan keyin 8 bemorda nasolacrimonial trubka obstruksiyasini kuzatganlar. Barcha hollarda DTsR amalga oshirish zarurati bo'lgan. Nasolacrimonial trubkaning jarohatlanishi, o'rtacha burun conchasi sohasida va nasofaringeal ochilmani teskari suyak kesgichi yordamida kengaytirish jarayonida yuzaga kelishi mumkin. E. Figueira va boshqalar 28 ta nasolacrimonial kanalining olingan stenoz holatini eslatib o'tadilar, ulardan 5 tasi endonazal jarrohlikning komplikatsiyalari hisoblanadi.

C. Xie va boshqalar nasolacrimonial trubkaning obstruksiyasi rinoplastika va UJBda amalga oshirilgan jarrohlik amaliyotlarida kuzatiladigan ko'plab komplikatsiyalardan biri ekanligini ta'kidlaydilar. Muallif 11 ta post-jarrohlik epifora holatini keltirib o'tadi, bu holatlarda jarrohlik aralashuvini talab qilgan. Anamnezga ko'ra, bu holatlarning 7 tasida bemorlar ENT bo'yicha jarrohlik amaliyotlarini o'tkazgan, 3 tasida esa rinoplastika amalga oshirilgan. Muallif ikki hududni lakrimal trubkalardan kelib chiqadigan komplikatsiyalar nuqtai nazaridan lakrimal cho'ntak va nasofaringeal ochilmaning distal qismlarini eng xavfli deb hisoblaydi. S. Bharangar va hamkorlari istiqbolli tadqiqot o'tkazdilar, uning maqsadi endoskopik endonazal jarrohliklar vaqtida nasolacrimonial kanal jarohatlari tarqalishini aniqlash, shuningdek, bu jarohatlarning ahamiyatini baholashdir.

B. Ray va boshqalar 8 ta holatda postoperativ epiforaning davom etishini qayd etganlar, bu FESS komplikatsiyasi bo'lib, jarrohlik davolanishini talab qilgan. Mualliflar FESSning yuqori samaradorligini tan olishadi, bu esa ushbu usulni yanada mashhur qiladi va qo'shimcha qilib, ushbu shakldagi jarrohlik amaliyotlarining ko'payishi komplikatsiyalarni, shu jumladan nasolacrimonial trubkaga bog'liq bo'lganlarni ko'payishiga olib kelishini ta'kidlaydilar. V. Cervelli o'z ishlarida burun to'sig'i (septum)ning og'ishiga ega bemorlarda ko'z yosh yo'llarining holatini davolashdan oldin va intranasal tuzilmalarni jarrohlik bilan to'g'rilashdan keyin o'rganib chiqqan. Muallif ma'lumotlariga ko'ra, burun septumining og'ishiga ega bemorlarning 45.8%da nasolacrimonial kanalning funksional obstruksiyasi aniqlangan, bu lakrimal kanalning burun qobig'i bilan yopilishi natijasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Burkhanov U. M., Khushvakova N. D. Surunkali rinosinusit bilan kasallangan bemorlarda endoskopik operatsiyadan keyingi davrda antimikrob neytrofil peptidlarini o'rganish //Journal of Biomedicine and Practice. – 2020. – T. 5. – №. 5.
2. Ulugbek B., Nilyufar K. Clinical experience of laser therapy use in rhinosinusitis patients after endoscopic operations //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – T. 24. – №. 6. – C. 9843-9848.
3. Khushvakova N., Burkhanov U., Nurmuhamedov F. MEDICAL SCIENCES //EARTH SCIENCES. – C. 19.
4. Бурханов У.М. Хушвакова Н.Ж. Применение метода лазеротерапии у больных с хроническими риносинуситами после эндоскопических операций // INTERNATIONAL

SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF NATURAL SCIENCES AND MEDICINE
INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW // 2019/11 С.- 64-75.

5. Xushvakova N., Burxanov U. Surunkali rinosinit bilan og'rigan bemorlarda endoskopik jarrohlik amaliyotidan so'ng fagotsitozni neytrofil bo'g'ini ko'rsatkichlarini baxolash //Журнал вестник врача. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 120-123.

6. Хушвакова Н.Ж., Бурханов У.М. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И В НАЗАЛЬНЫХ СЕКРЕТАХ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ РИНОСИНУСИТАМИ// Проблемы биологии и медицины. - 2021. №3. Том. 128. - С. 141-143. DOI: <http://doi.org/>

7. Хушвакова Н.Ж. Бурханов У.М. ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕЙТРОФИЛЬНОГО ЗВЕНА ФАГОЦИТОЗА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ РИНОСИНУСИТА ПОСЛЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ // ВЕСТНИК ВРАЧА // Том 97 Номер №4 С.- 119-122.

8. Шаматов И. Я., Хушвакова Н. Ж., Бурханов У. М. Эндоскопическая ультразвуковая дезинтеграция при гипертрофическом рините с одновременной коррекции устья слуховых труб //БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ МУАММОЛАРИ PROBLEMS OF BIOLOGY AND MEDICINE ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ. – 2019. – С. 144.

9. Хамракулова Н. О. и др. ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ ИСХОДЯ ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ТЕЧЕНИЯ //Научные механизмы решения проблем инновационного развития. – 2016. – С. 233-239.

10. Хушвакова Н. Ж., Хамракулова Н. О., Исхакова Ф. Ш. Возможности местного применения озонотерапии в лечении хронических средних гнойных отитов у больных с заболеваниями крови //Российская оториноларингология.–2015. – 2015. – Т. 5. – С. 76-78.

11. Хушвакова Н. Ж., Исхакова Ф. Ш. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА НА АСТМУ //О'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 120-128.

12. Хушвакова Н. Ж., Давронова Г. Б., Исхакова Ф. Ш. Усовершенствование методов лечения приобретенной сенсоневральной тугоухости //Российская оториноларингология.–2015. – 2015. – Т. 4. – С. 102-105.

13. Хушвакова Н. Ж. и др. ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КАТАРАЛЬНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ //Евразийский Союз Ученых. – 2020. – №. 11-2 (80). – С. 18-20.

14. Шаматов И. Я., Хушвакова Н. Ж., Исхакова Ф. Ш. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ЛАРИНГИТОВ //Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума. – 2019. – С. 98.Yokubovich S. I., Sharipovna I. F., Jurakulova H. N. New approaches in the treatment of odontogenic sinusitis //central asian journal of medical and natural sciences. – 2021. – т. 2. – №. 2. – с. 57-60.

15. Isxakova F. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТОВ У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ //Medical science of Uzbekistan. – 2023. – №. 4. – С. 04-09.

16. Iskhakova Z. S., Iskhakova F. S., Narzieva D. B. THE USE OF OSTEOGENIC MATERIAL TO REPLACE JAW CAVITY DEFECTS //Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny). – 2022. – Т. 25. – №. 4. – С. 20-25.

17. Sharipovna I. F., Jurakulovna K.N., Bakhtiyorovna G.D. Improvement of the diagnosis and treatment of allergic rhinitis in patients with bronchial asthma (molecular genetic analysis) //American journal of medicine and medical sciences. - 2021, -11(6): 459-464 doi: 10.5923/j.ajmms.20211106.01

18. Sharifovna I. F. Treatment of Allergic Rhinitis by Modern Methods from the Point of View of a Doctor: The Main Problems and Mistakes //Texas Journal of Medical Science. – 2023. – Т. 18. – С. 52-56.

19. Yokubovich S. I., Sharipovna I. F., Jurakulova H. N. New Approaches in the Treatment of Odontogenic Sinusitis //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 57-60.9. Leynaert B, Neukirch F, Demoly P, Bousquet J. Epidemiologic evidence for asthma and rhinitis comorbidity. J Allergy Clin Immunol. 2000; 106(5 Suppl): S2015
20. Iskhakova F., Akhmedova K., Tulayev B. SYMPTOMS OF LARINGITIS IN CHILDREN, SOME COMMENTS ABOUT PREVENTION MEASURES //Евразийский журнал академических исследований. – 2024. – Т. 4. – №. 2. – С. 197-201.
21. Хушвакова Н. Ж., Насретдинова М. Т., Исхакова Ф. Ш. Применение нейромидина и инстенона в комплексном лечении нейросенсорной тугоухости //Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино. – 2012. – Т. 109.
22. Хушвакова Н., Искандарова Ш., Болиев И. ПРИЧИНЫ ОСТРОГО ЛАРИНГИТА, МЕРЫ ЛЕЧЕНИЯ И ИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ //Евразийский журнал академических исследований. – 2024. – Т. 4. – №. 2 Part 2. – С. 7-14
23. Хушвакова Н., Искандарова Ш. ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРОГО ЛАРИНГИТА У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ //Международный журнал научной педиатрии. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 489-494.
24. Очилов Т., Хушвакова Н. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ АТРОФИЧЕСКОГО ФАРИНГИТА У ДЕТЕЙ //Международный журнал научной педиатрии. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 516-522.
25. Хушвакова Н., Бекеев Ж., Гадоев Р. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА РАЗВИТИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНОСИНУСИТА: ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД (краткий обзор литературы //Международный журнал научной педиатрии. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 385-392.
26. Хамракулова Н. О., Хушвакова Н. Ж., Исакова Ю. Н. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ //ТОМ-1. – 2022. – С. 485.

INNOVATIVE
ACADEMY